

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 389 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

62. Wolfenson D, Roth Z, Meidan R. (2000). Impaired reproduction in heat-stressed cattle: Basic and applied aspects. *Animal Reproduction Science*, 60–61, 535–547. [https://doi.org/10.1016/S0378-4320\(00\)00102-2](https://doi.org/10.1016/S0378-4320(00)00102-2)

СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Турдубаев Т.Ж¹., Ибраев Р.А¹., Конурбаева А.К¹., Мадрахимов Ш.Н².

¹*Кыргызский научно – исследовательский институт животноводства и пастбищ,
г. Бишкек, Кыргызская Республика*

²*Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологий*

Введение. В решении проблемы социально – экономического развития Кыргызстана большое значение имеют увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и повышение продуктивности всех видов скота.

Сохранению биологического разнообразия и развитию сельского хозяйства в республике уделяется немалое внимание и составной частью этого разнообразия являются породы овец, которые разводятся.

В республике в основном разводятся и используются в сельскохозяйственном производстве животные собственной селекции, хорошо приспособленные к местным природное – климатическим условиям.

Овцеводство – основная и традиционная отрасль животноводства Кыргызской Республики. Его развитие обусловлено наличием обширных естественных пастбищ, общая площадь которых составляет около 85% всех сельскохозяйственных угодий.

В условиях рыночной экономики дальнейшее развитие овцеводства должно базироваться на интенсификации отрасли, совершенствовании генетического потенциала овец, производстве конкуренто - способной продукции и укреплении кормовой базы.

В отдельных регионах нашей страны до распада Союза были традиционно заложены определенные направления овцеводства, связанные с зональными природное – климатическими условиями разведения животных, что обусловило различия в направлении племенной работы и методах селекции овец. Это плановые породы животных собственной селекции, хорошо приспособленные к местным природное – климатическим условиям: киргизская тонкорунная шерстно – мясного направления продуктивности, тянь-шаньская полутонкорунная, скороспелые овцы мясо – шерстного направления и алтайская полугрубошерстная мясо – сально – шерстного направления.

Задача обязывает ученых Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ заниматься совершенствованием отечественных пород и выведением новых высокопродуктивных пород с целью увеличения продуктивности, объемов производства животноводческих продуктов в республике.

Без преувеличения можно сказать, ученые института совместно с практиками за последние годы, провели колоссальные фундаментальные исследования по отраслям животноводства, создали ряд высокопродуктивных пород сельскохозяйственных животных, множество заводских типов и линий.

Учеными института постсоветский период созданы породы овец:

Кыргызский горный меринос с использованием австралийских баранов – производителей, с двумя заводскими линиями: «Стронг» и «Медиум» отличающимися качеством шерсти

Айкольская мясо – сальная порода овец	(2011 г);
Молочный тип коз	(2008 г);
Молочный тип алатауской породы	(2005 г);
Кыргызский мясной тип крупного рогатого скота	(1995 г);
Многоплодный тип овец	(2010 г);
Чуйский зональный тип черно – пестрого скота	(2013 г);
Айкольская породы яков	(2000 г);
Заводской тип кроссбредных овец	(2005 г);
Кыргызский шерстные и пуховые козы	(2004 г);
Кыргызская мясо-сальная порода овец “Арашан”	(1995 г);
	(2021 г).

Выведенные породы, типы, линии сельскохозяйственных животных, в настоящее время разводятся в госплемзаводах, фермерских племенных заводах, племенных фермах и отдельных фермерских хозяйствах республики. Однако широкое распространение их по всем регионам сдерживается по объективным и субъективным причинам, не зависящие от ученых – авторов селекционных достижений. В тех хозяйствах, где разводятся созданные новые генотипы, продуктивность их превышают в 2 – 3 раза, чем в других хозяйств. Так, например, государственный племенной завод «Оргочор» разводящий овец кыргызского горного мериноса от 1 овцы настриг составляет в среднем по стаду 4,5 кг шерсти, при выходе мытой шерсти 58 – 60%, а по республике этот показатель составляет 2,6 кг.

Таким образом, разведение животных новых селекционных достижений ученых – животноводов Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ по всей республике позволяет успешно развивать малые формы хозяйствования на селе, увеличивать численность породного скота и обеспечить рост объемов производства животноводческой продукции, тем самым улучшить финансовое состояние сельских товаропроизводителей, обеспечить продовольственный рынок продуктами животноводства и укрепить продовольственную безопасность Кыргызской Республики.

В республике уделяется большое внимание селекционно – племенной работе. На данном этапе развития селекционной работы основную роль в совершенствовании существующих пород выполняют государственные племенные заводы.

В области племенного овцеводства за последние годы созданы племенные стада новой породы овец кыргызского горного мериноса, внутривидовые типы кроссбредных овец тянь-шаньской породы, мясо-сальных овец «Арашан». Разводятся также гиссарские овцы и в некотором количестве казахские эдильбаи.

Следует отметить, что наибольший удельный вес поголовья овец и коз приходится на крестьянские, фермерские хозяйства республики.

С точки зрения разведения доказано, что наиболее экономически выгодно разводить овец, которые имеют двойную продукцию, шерсть и мясо.

Таблица 1. Поголовье овец в разрезе регионов республики за последние годы

Районы и города	2023 г.	2024 г.	+, -	в %
Всего Республика	6216125	6280326	64201	101,0
Баткенская область	411647	418935	7288	101,8
Жалалабатская область	1382079	1409395	27316	102,0
Иссыккульская область	922888	937612	14724	101,6

Нарынская область	1128027	1136094	8067	100,7
Ошская область	1089924	1085482	-4442	99,6
Таласская область	566918	570649	3721	100,7
Чуйская область	654094	676652	22558	103,4
г. Бишкек	22835	13121	-9714	57,5
г. Ош	37654	32353	-5301	85,9

Из данной таблицы видно, что по состоянию на 1 января 2024 года поголовье овец и коз по сравнению с 2023 годом возросло на 64201 тыс. голов или на 101,0%.

За последние несколько лет производство шерсти резко снизилось, сломана система производства продукции овцеводства. Производство шерсти в республике приведены в таблице ниже.

Таблица 2. Производство шерсти в Кыргызской Республике за последние годы (в физической массе)

Районы и города	2023 г.	2024 г.	+,-	в %
Всего Республика	12914,6	13157,4	243	101,9
Баткенская область	601,5	604,0	3	100,4
Жалалабатская область	2395,8	2415,9	20	100,8
Иссыккульская область	1949,1	1967,1	18	100,9
Нарынская область	2408,2	2446,0	38	101,6
Ошская область	2163,0	2192,5	30	101,4
Таласская область	1499,8	1504,6	5	100,3
Чуйская область	1750,5	1882,6	132	107,5
г. Бишкек	61,3	65,9	5	107,5
г. Ош	85,4	80,7	-5	94,5

Резкое сокращение объемов производства шерсти произошло, когда ее цена на мировом рынке снизилась. Причиной такого положения также явилось резкое сокращение поголовья тонкорунных овец и увеличение спроса на рынках республики на продукцию мясного овцеводства.

Потребителями шерсти в Кыргызстане в основном являются шерстоперерабатывающие предприятия – Кыргызский комвольно – суконный комбинат (ККСК) и шерстопрядильная фабрика «Касиет».

Дискуссия. В 90-е годы Кыргызстан занимал одно из первых мест в Союзе по производству овцеводческой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий. Производство шерсти составляло около 40 тыс. тонн (в физическом весе) и получаемые объемы полностью удовлетворяли потребности текстильной промышленности республики как в тонкорунном сырье, так и в грубошерстном.

В настоящее время овцы выращиваются во всех регионах и в перспективе необходимо вести работу по улучшению и повышению породного состава овец, по увеличению поголовья, по рациональному и эффективному использованию средних и отдаленных пастбищ путем сокращения деградации и нагрузки на прясельные пастбища, по проведению углубленной селекционной – племенной работы в области развития племенного животноводства, по совершенствованию существующих и созданию новых высокопродуктивных пород.

Следует отметить, что на сегодняшний день стоимость 1 кг остриженной шерсти составляет по договорным ценам не более 100-200 сомов, тогда как на ее производство необходимо затратить 50-60 к.ед. При этом, затраты только на корма в производстве

килограмма шерсти, с учетом заработной платы и всех остальных статей затрат, производство шерсти окупается только на 15-20%.

Основное внимание в ближайшие годы следует уделить крестьянским (фермерским) хозяйствам по разведению овец.

Современный опыт мирового овцеводства показывает, что повышение его эффективности и конкурентоспособности связано с более полным использованием мясной продуктивности овец.

Выручка от реализации баранины в общей стоимости продукции овцеводства во многих странах составляет 90% и более. Все это и предполагает проведение работ, направленных на совершенствование мясной продуктивности овец.

Республика располагает некоторым генофондом специализированных мясных пород овец. Методом создания мясного направления овцеводства является скрещивание имеющихся местных пород и типов с лучшими мясными породами мирового генофонда.

При этом необходимо учитывать, что специализация овцеводства на высокое производство баранины требует наличия овец, отличающихся достаточно высокой плодовитостью и мясной продуктивностью. Этому требованию в полной мере отвечают овцы полутонкорунного и полугрубошерстного типа, а также курдючные грубошерстные, которые занимают значительный удельный вес среди поголовья овец в крестьянских и фермерских хозяйствах республики.

Выводы. Таким образом, увеличение мясных качеств животных позволит более эффективно использовать существующие отечественные породы и типы овец, что в конечном итоге будет способствовать дальнейшему прогрессу в овцеводческой отрасли.

Список литературы:

1. Абакиров М., Алтымышев С., Мусаев К. Сельское хозяйство Кыргызстана. Б.: «Полиграфбумресурсы», 2007. – 240 с.
2. Предварительные итоги учета скота и домашней птицы по Кыргызской Республике на 1 января 2024 года.
3. Astankulov, A. F., Pirmanova, M., Urazimbetova, S., & Esamboev, S. (2024, November). QAMAR VARIATSIYALARIDAGI QO‘ZILAR TERISIDA IFODALANISHI, TOVLANISHI, VA GULLARNING BIR TEKISLILIK KO‘RSATKICHLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14233149>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 276-279).
4. Astankulov, A., Ibragimov, T., Hasanboyev, T., Matnazarova, M., & Bakturdiyeva, S. (2024, November). QORAQALPOQ ZOT TIPIGA MANSUB QAMAR RANGBARANGLIKDAGI QORAKO‘L QO‘ZILARNING TIRIK VAZNNING MUTLAQ, NISBIY VA KUNLIK O‘SISH DINAMIKASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14229749>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 273-276).
5. Astankulov, A., Hakimbayev, D., Madraimova, S., & Jumabayeva, M. (2024, November). QORAQALPOQ ZOT TIPIGA MANSUB QAMAR RANGBARANGLIKDAGI QORAKO‘L QO‘YLARINING GO‘SHT MAHSULDORLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14229700>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 268-273).
6. Турганбаев, Р. У., & Астанкулов, А. (2023). Qamar rangbaranglikdagi qorako ‘l qo ‘ylarining tirik vazni va uning yosh dinamikasida o ‘zgarishi. *Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов*, 1(1), 80-82.
7. Турганбаев, Р. У., Оспанов, А. К., & Астанкулов, А. Ф. (2021). ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ РАСЦВЕТОВ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ КАРАКАЛПАКСКОГО СУРА. In *НАУЧНОЕ*

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (pp. 1423-1425).

8. Федотов, Д. Н., Комилжонов, С. К., & Кучинский, М. П. (2019). Структурно-функциональная характеристика яичников у крупного рогатого скота при применении витаминно-минерального препарата «Антимиопатик».
9. КОМИЛЖОНОВ, С. ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ: РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск КОНФЕРЕНЦИЯ: ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ: РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Витебск-Самарканд, 30 января 2025 года Организаторы: Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск.
10. Юнусов, Х. Б., & Комилжонов, С. К. (2025). Влияние витаминно-минерального препарата на обмен некоторых минеральных веществ в крови у крупного рогатого скота.
11. ЮНУСОВ, Х., & КОМИЛЖОНОВ, С. РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: К 100-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКОЙ ОРДЕНА" ЗНАК ПОЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ. Витебская государственная академия ветеринарной медицины КОНФЕРЕНЦИЯ: РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: К 100-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКОЙ ОРДЕНА" ЗНАК ПОЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ Витебск, 04–05 ноября 2024 года Организаторы: Витебская государственная академия ветеринарной медицины.
12. Бакиров, Б., Рузикулов, Н. Б., & Сейпуллаев, А. К. (2024). ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ «MIOSTA H®» НА СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КОРОВ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния*, (3), 89-95.
13. Досумбетович, А.С., и Кутлимуратович, С.А. Эффективные методы лечения скрытого хронического эндометрита у крупного рогатого скота в Каракалпакстане. *Академия Глоб*, 2 (05), 240-244.
14. Хайдарова, Ш. Р. (2024). ДОКЛАД НА НМС КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРА В ЛИНГВИСТИКЕ».
15. Xolmurotov, I. (2024). Janubiy Qoraqalpog'istondagi birikmali oykonimlarning o'ziga xos xususiyatlari. *IMRAS*, 7(3), 140-144.
16. Berdiyev, V. Konvensial Yondashuv Asosida Talabalarni Mustaqil Ta'lim Olish Samaradorligining Didaktik Imkoniyatlarini Rivojlantirish. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnali*, 675762.
17. Xolmurotov, I. (2023). QORAKO'LCHLIKNI RIVOJLANTIRISHDA JUN MAHSULOTLARINING MUHIMLIGI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 371-374.
18. Холмуратов, И. (2021). Этимологический анализ некоторых ойконимов Южного Каракалпакстана. *Электронный инновационный вестник*, (2), 23-24.